

УДК 159.9:351.74(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206156>

Д.В. ШВЕЦЬ,

перший проректор Харківського національного університету внутрішніх справ,
кандидат педагогічних наук, м. Харків, Україна

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКОГО В УКРАЇНІ

D.V. SHVETS,

First Vice-Rector, Kharkiv National University of Internal Affairs,
Ph.D., Kharkiv, Ukraine

THE CONCEPT, CONTENT AND FUNCTIONS OF POLICE TRAINING IN UKRAINE

Сучасний період розвитку нашої держави характеризується змінами у різних сферах життя, зокрема, масштабними перетвореннями, які відбуваються в системі Міністерства внутрішніх справ України. Метою реформування системи МВС є виховання «нових» поліцейських, діяльність яких спрямована на посилення захисту прав та свобод українських громадян, викоринення корупції в правоохоронних органах, підвищення авторитету поліцейських та рівня довіри з боку населення, гарантування громадського порядку та безпеки. Саме тому, особлива увага приділяється професійній підготовці поліцейських, як основних суб'єктів реалізації правоохоронної функції в державі.

Проблематиці професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ присвячені наукові праці таких видатних науковців, як М. Ануфрієва, О. Бандурки, В. Бесчастного, І. Голосніченка, С. Гусарова, М. Іншина, А. Комзюка, Я. Кондратьєва, О. Кононова, Н. Матюхіної, В. Морозова, В. Петкова, В. Плішкіна, В. Посмертного, О. Рябченко, О. Синявської, І. Совгіра, І. Шопіної, С. Ярмиша, С. Ярового та ін. Однак і на сьогоднішній день дослідження професійної підготовки поліцейських в Україні є досить актуальним питанням, що потребує подальшої розробки. Тому мета статті полягає у дослідженні поняття «професійна підготовка», аналізі змісту та основних завдань професійної підготовки поліцейських в Україні.

Сучасні політичні, соціальні, економічні потреби суспільства та держави визначають стратегічні напрямки, механізми та цілі реформування правоохоронної системи в Україні.

Як зауважує В. Глуховець, стратегія розвитку органів внутрішніх справ України визначає такі цілі державної політики МВС України: форму-

вання МВС як системи самостійних органів виконавчої влади; чіткий розподіл функцій між службами МВС, що виключає їх дублювання, перерозподіл і скорочення кількості персоналу; забезпечення належного фінансування; досягнення гнучкого реагування на виклики у сфері безпеки і правопорядку; відповідність нормативної бази і процедур вимогам закону; забезпечення законності дій персоналу; мінімізація політичного впливу на діяльність персоналу; забезпечення професійного підходу під час стратегічного розвитку; створення цивільної моделі діяльності і стосунків персоналу; зменшення кількості uniformed staff; підвищення самостійності територіальних підрозділів; підвищення ролі місцевих органів влади в діяльності підрозділів МВС; побудова якісної багаторівневої системи звітності й відповідальності перед суспільством; досягнення зрозумілості й передбачуваності діяльності МВС; розроблення політики якості в наданні правоохоронних послуг [1, с.105].

Важливо також зазначити, що позиції спеціалістів – учених і практиків збігаються в головному: кадровий потенціал правоохоронних органів – це найважливіший компонент ефективної правоохоронної діяльності [2], тому одним з основних питань сьогодення є формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ, здатного якісно виконувати поставлені перед ними завдання, функції та обов'язки, реалізовувати надані права, забезпечення стабільності службово-трудоких відносин осіб рядового і начальницького складу та оптимальної збалансованості їх чисельності, раціональне використання коштів державного бюджету, що виділяються на таку підготовку [3, с.144].

Таким чином, на нашу думку, одним із напрямків реформування правоохоронних органів

в Україні, є формування високопрофесійного кадрового корпусу органів внутрішніх справ та забезпечення ефективності діяльності поліцейських, розвиток та систематичне вдосконалення системи професійної підготовки поліцейських, яка спрямована на виховання сучасних поліцейських професіоналами, здатними реалізувати свій потенціал, виконувати покладені на них службові обов'язки відповідно до чинного законодавства та етичних норм.

Цілком справедливою є думка В. Посметного, що проблеми професіоналізму, як визначальної категорії професійної підготовки та умов, що його забезпечують, мають велике значення для існування і розвитку суспільства [4, с.179]. Необхідно також пам'ятати, що саме під час професійної підготовки формуються стосунки особи, мотиви трудової і професійної діяльності, трудові установки, рівень домагання, самооцінка, а також професійно важливі якості особи [5, с.415].

Для з'ясування сутності та завдань професійної підготовки поліцейських необхідно, перш за все, приділити увагу визначенню поняття «професійна підготовка», що міститься у науково-юридичній літературі та аналізі мети вищезгаданого процесу.

Отже, деякі науковці зауважують, що професійна підготовка виступає засобом соціалізації та гармонізації відносин людини з природосоціальним світом, опанування сучасної картини світу, розвитку національної самосвідомості людини; створення умов для набуття людиною широкої базової освіти, яка дозволяє швидко адаптуватися у соціумі; професіоналізації, як набуття професійної компетентності фахівця, оволодіння фундаментальними, прикладними знаннями, високою культурою організації та реалізації професійної діяльності; самореалізації, як набуття людиною вмінь продуктивної життєдіяльності, самоудосконалення [6, с.284].

Професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ визначають як організований безперервний і цілеспрямований процес з оволодіння знаннями, спеціальними вміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань (ст.1.3 [7]).

Крім того, у більш широкому значенні, деякі науковці розуміють професійну підготовку працівників органів внутрішніх справ як нормативно врегульований, організований, безперервний і цілеспрямований процес оволодіння спеціальними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для успішного виконання покладених на осіб рядового та начальницького складу опера-

тивно-службових завдань, функцій та обов'язків, а також реалізації наданих їм прав [3, с.151]. Як зазначає І. Шопіна, мета професійної підготовки у загальному значенні обумовлена потребами суспільства та особистості і являє собою «замовлення» на підготовку спеціалістів. До того ж професійна підготовка повинна віддзеркалювати не лише сучасний стан науки, техніки, виробництва, суспільних відносин, але й перспективи їх розвитку [8, с.148].

Не можна не погодитися з тим, що мета професійної підготовки, зокрема поліцейських, обумовлена потребами сучасної держави та членів її суспільства. Відтак, на наш погляд, професійна підготовка поліцейських – це система організаційних заходів, основною метою якої є формування професійної спрямованості, розвитку поліцейських як професіоналів, підвищення рівня їх професійної правової свідомості та правової культури, отримання ними нових спеціальних знань, навичок, умінь, які дозволять чітко, оперативно, неупереджено виконувати свої професійні обов'язки, відповідно до норм чинного законодавства та професійної етики, ґрунтуючись на потребах суспільства та держави.

Мета обумовлює існування комплексу загальних та окремих завдань професійної підготовки та їх вирішення. Основними завданнями професійної підготовки поліцейських в Україні є :

1) підготовка кваліфікованих фахівців правоохоронної діяльності, здатних на належному рівні забезпечувати охорону громадського порядку, проводити заходи по боротьбі зі злочинністю та захисту законних прав, свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією України;

2) вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність органів внутрішніх справ та їх практичне застосування при здійсненні оперативно-службової діяльності;

3) набуття працівниками знань і спеціальних навичок, необхідних для успішного виконання оперативно-службових завдань та постійне їх вдосконалення;

4) удосконалення навичок керівного складу органів внутрішніх справ та навчання підлеглих, упровадження в практику оперативно-службової діяльності досягнень науки та техніки, передових форм та методів роботи, основ наукової організації праці;

5) розвиток у працівників органів внутрішніх справ особистих моральних якостей, почуття відповідальності за власні дії, прагнення до постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня;

6) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомом і способам забезпечення відповідальності за власні дії, прагнення постійного вдосконалення свого професійного та загальнокультурного рівня;

7) навчання працівників органів внутрішніх справ прийомом та способам забезпечення професійної та особистої безпеки при виконанні службових обов'язків, у тому числі в екстремальних умовах;

8) зміцнення зв'язків із населенням, забезпечення працівниками органів внутрішніх справ прав людини та громадянина під час виконання ними службових обов'язків (ст.1.4 [7]).

Крім того, О. Музичук, до завдань професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ відносить наступні: навчання вмілому виконанню службових обов'язків; забезпечення повсякденної готовності до виконання оперативно-службових завдань, до дій в умовах складної оперативної обстановки; формування у рядового і начальницького складу високих моральних якостей, сумлінності, почуття особистої відповідальності за виконання службових обов'язків; удосконалення навичок керівного складу у навчанні й вихованні підлеглих щодо впровадження в практику службової діяльності досягнень науки і техніки, передових форм та методів роботи, основ наукової організації праці й управління; досягнення високого рівня технічної підготовки особового складу [9, с.126].

М. Іншин визначає перспективні напрями професійної підготовки, а саме: постійна, цілеспрямована організаційно-управлінська робота керівників (начальників) усіх рівнів, яка спрямована на удосконалення їх професійної майстерності; проведення занять на високому теоретичному і методичному рівні; належне методичне забезпечення занять із професійної підготовки; активне та свідоме ставлення до підвищення своєї майстерності; постійний та дієвий контроль за виконанням навчальних програм, теоретичних планів, а також засвоєнням матеріалу під час проведення занять в системі професійної підготовки; удосконалення фінансового забезпечення системи навчання; належне наукове супроводження професійної підготовки; міжнародне співробітництво з питань професійного навчання [10, с.26].

Особливу увагу потребують принципи, на які спирається професійна підготовка поліцейських. Так, З. Кісіль наголошує на тому, що професійна підготовка повинна ґрунтуватися на таких принципах: безперервності професійної підготовки,

тобто навчання під час усієї професійної діяльності; обов'язковості професійної підготовки, тобто вважати підвищення професійних знань, умінь та навичок одним із обов'язків; наукової обґрунтованості потреби органів та підрозділів внутрішніх справ у працівниках тієї чи іншої кваліфікації, тобто проведення попередньою науковою експертизою плінності кадрів за певними категоріями посад, визначення навантаження та штатної чисельності за окремими професіями в органах внутрішніх справ тощо, аналіз потреб практики у фахівцях певних спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів; комплексності та системності професійної підготовки, тобто під час її організації повинні використовуватися оптимальні види, форми та методи професійного навчання; диференціації підготовки залежно від неявних знань, умінь та навичок, тобто формування груп для навчання у системі професійної підготовки залежно від наявності базових знань; правового та соціального захисту осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ під час професійної підготовки, зокрема поширення на них усіх гарантій, забезпечення необхідними фінансовими та матеріальними ресурсами [3, с.148].

Отже, дотримання цих принципів сприятиме більш якісній та ефективній професійній підготовці поліцейських в Україні.

Варто зазначити, що професійна підготовка поліцейських в Україні проводиться на базі вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання та установ (закладів) Національної поліції, що діють для забезпечення організації відповідної спеціальної підготовки поліцейських, уперше прийнятих на службу в поліції, а також підвищення кваліфікації і перепідготовки молодшого складу поліції, проведення окремих видів службової підготовки поліцейських (ст.1 [11]).

Головними факторами, що забезпечують ефективність навчального процесу в системі професійної підготовки особового складу органів внутрішніх справ, є вдосконалення організації навчання, його навчально-методичне та кадрове забезпечення, належна матеріально-технічна база [12, с.709].

Суб'єктами професійної підготовки є:

- штатні працівники закладів, що здійснюють професійну підготовку, що залучаються до організації та проведення занять;
- поліцейські, державні службовці та працівники органів Національної поліції, фахівці інших установ, закладів, організацій, що залучаються

до забезпечення проведення занять за напрямами підготовки відповідно до чинного законодавства;

– слухачі [11].

На наш погляд, до суб'єктів професійної підготовки, необхідно віднести також вищі навчальні заклади МВС із специфічними умовами навчання та установи (заклади) Національної поліції, оскільки саме їх діяльність спрямована на втілення в життя процесу професійної підготовки поліцейських в Україні.

Крім того, вищі навчальні заклади як суб'єкти професійної підготовки працівників ОВС виконують такі функції:

1) навчальну (полягає у підготовці висококваліфікованих і компетентних працівників, із відповідними особистими та професійними якостями, наданні їм необхідних знань, умінь і навичок для якісного виконання службових обов'язків за майбутньою посадою);

2) наукову (реалізується під час: проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, спрямованих на розв'язання найбільш важливих проблем практичної діяльності органів внутрішніх справ тощо);

3) методичну (спрямована на вдосконалення методики навчання і виховання курсантів (слухачів), підвищення педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу тощо);

4) організаційну (спрямована на вирішення різних питань діяльності відомчого навчального закладу);

5) виховну (спрямована на: забезпечення формування і розвитку в працівників особистої відповідальності за свідоме виконання вимог Конституції та законів України, вірності Присязі та ін.);

6) фінансово-економічну (в: оперативному управлінні майном, а також доходами від його використання; здійсненні фінансово-господарської діяльності тощо);

7) координаційну (методичному забезпеченні навчально-виховного процесу, розширенні співробітництва ВНЗ та ін.) [13, с.185–188].

Так, на підставі аналізу функцій вищих навчальних закладів МВС України, як суб'єктів професійної підготовки поліцейських, можна зробити такий висновок, що усі вищезазначені функції можна трактувати безпосередньо і як функції професійної підготовки поліцейських в Україні.

Перелік навчальних дисциплін (предметів), час, відведений на їх вивчення, та строки підготовки визначаються відповідними навчальними програмами (планами), які розробляються кадровим підрозділом апарату Національної поліції, погоджуються із заінтересованими структурними підрозділами апарату Національної поліції та затверджуються керівництвом МВС. Крім того, форми організації професійної підготовки визначаються закладами, що здійснюють професійну підготовку за погодженням з кадровим підрозділом апарату Національної поліції [11].

На підставі вищевикладеного, слід констатувати, що питанню професійної підготовки поліцейських на сьогодні приділяється надзвичайна увага, оскільки реформування системи МВС, зміни чинного законодавства обумовлюють переосмислення підходів щодо процесу професійної підготовки працівників органів Національної поліції України.

Професійна підготовка поліцейських має на меті прищеплення й подальший розвиток професійних якостей, які створюють позитивний імідж поліції в Україні, сприяють підтриманню правопорядку у нашій державі та підвищують рівень довіри населення до працівників Національної поліції України.

Підвищення якості професійної підготовки поліцейських в Україні вимагає впровадження сучасних інформаційних технологій, залучення висококваліфікованих працівників, потребує узагальнення та впровадження світового досвіду підготовки правоохоронних органів, з метою створення високопрофесійного кадрового корпусу, який би ефективно та оперативно вирішував покладені на Національну поліцію України завдання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Глуховець В. А. Питання мети й завдань державної політики Міністерства внутрішніх справ України в сучасних умовах проведення реформ. *Право і суспільство*. 2016. № 6. С. 103–107.
2. Даниленко О. Б. Особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів у навчальних закладах провідних країн НАТО. *Вісник Національної академії Прикордонної служби України*. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21TN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Vnadedp_2015_5_6.
3. Кісіль З. Р. Професійна підготовка як різновид удосконалення службової діяльності співробітників органів внутрішніх справ України. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ*. 2013. № 1. С. 142–152.

4. Посметний В. В. Поняття професіоналізму працівників ОВС як визначальної категорії їх професійної підготовки. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2007. № 2. С. 179–184. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_30.pdf.
5. Кримська О. М. Форми забезпечення професійного зростання працівника. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 3. С. 414–418. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_69.pdf.
6. Андрусь О. Сучасні аспекти професійної підготовки студентів у технічних університетах. *Проблеми підготовки сучасного вчителя.* 2011. № 4. Ч. 1. С. 283–294.
7. Положення професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ / затв. Наказом Міністерства внутрішніх справ від 13.04.2012 № 318. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12>.
8. Шопіна І. М. Правові та організаційні засади підвищення ефективності професійної діяльності слідчих органів внутрішніх справ України: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2004. 192 с.
9. Музичук О. М. Сутність професійної підготовки персоналу ОВС. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2007. № 1. С. 125–130. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf.
10. Іншин М. І. Перспективні напрямки професійної підготовки державних службовців в Україні. *Право і безпека.* 2006. № 5 (1). С. 24–27.
11. Положення про організацію первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліції / затв. наказом МВС України від 16.02.2016 № 105. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16>.
12. Стародубцев А. А. Професійна підготовка працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України. *Форум права: електрон. наук. фахове вид.* 2011. № 4. С. 704–710. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf.
13. Андрєєва О. Б. Функції вищих навчальних закладів як суб'єктів професійної підготовки працівників органів внутрішніх справ. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.* 2011. № 4 (55). С. 184–188.

REFERENCES

1. Hlukhovyya, V. A. (2016). Pytannya mety u zavdan' derzhavnoyi polityky Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy v suchasnykh umovakh provedennya reform [Question of the goals and tasks of the state policy of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the current conditions of reforms]. *Pravo i suspil'stvo*, (6). 103–107 (in Ukr.).
2. Danylenko, O. B. *Osoblyvosti profesynoyi pidhotovky fakhivtsiv pravookhoronnykh orhaniv u navchal'nykh zakladakh providnykh krayin NATO. Visnyk Natsional'noyi akademiyi Prykordonnoyi sluzhby Ukrainy* [Features of professional training of law enforcement specialists in educational institutions of leading NATO countries]. Retrieved from: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILE=&2_S21STR=Vnadped_2015_5_6 (in Ukr.).
3. Kisil', Z. R. (2013). Profesynna pidhotovka yak riznovyd udoskonalennya sluzhbovoyi diyal'nosti spivrobotnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [Professional training as a kind of improvement of official activity of employees of the bodies of internal affairs of Ukraine]. *Naukovyy visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (1). 142–152 (in Ukr.).
4. Posmetnyy, V. V. (2007). Ponyattya profesionalizmu pratsivnykiv OVS yak vyznachal'noyi katehoriyi yikh profesynoyi pidhotovky [The concept of professionalism of the ATS employees as a defining category of their professional training]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (2). 179–184. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2007_2_30.pdf (in Ukr.).
5. Kryms'ka, O. M. (2011). Formy zabezpechennya profesynoho zrostannya pratsivnyka [Forms of professional growth of the employee]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (3). 414–418. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_3_69.pdf (in Ukr.).
6. Andrus', O. (2011). Suchasni aspekty profesynoyi pidhotovky studentiv u tekhnichnykh universytetakh [Modern aspects of professional training of students at technical universities]. *Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelya*, (4). Ch. 1. 283–294 (in Ukr.).
7. *Pro Polozhennya profesynoyi pidhotovky osib ryadovoho i nachal'nyts'koho skladu orhaniv vnutrishnikh sprav* [About Provisions of Professional Training of Persons of Private and Chief of the Internal Affairs]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy (13.04.2012 No 318). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0728-12> (in Ukr.).
8. Shopina, I. M. (2004). *Pravovi ta orhanizatsiyni zasady pidvyshchennya efektyvnosti profesynoyi diyal'nosti slidchykh orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy* [Legal and organizational principles of increasing the

- efficiency of professional activity of investigative bodies of internal affairs of Ukraine]. *Kandydats'ka dysertatsiya* (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
9. Muzychuk, O. M. (2007). *Sutnist' profesiynoi pidhotovky personalu OVS* [Essence of professional training of personnel of the ATS]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.*, (1). 125–130. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf. (in Ukr.).
 10. Inshyn, M. I. (2006). *Perspektyvni napryamky profesiynoi pidhotovky derzhavnykh sluzhbovtiv v Ukraini* [Perspective directions of vocational training of civil servants in Ukraine]. *Pravo i bezpeka*, (5/1). 24–27 (in Ukr.).
 11. *Pro Polozhennya pro orhanizatsiyu pervynnoi profesiynoi pidhotovky politseys'kykh, yakykh vpershe pryynyato na sluzhbu v politsiyi* [On the Provisions on the Organization of Primary Training of Policemen First Admitted to Service in the Police]. *Nakaz MVS Ukrainy* (16.02.2016 No 105). Retrieved from: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0576-16> (in Ukr.).
 12. Starodubtsev, A. A. (2011). *Profesiyna pidhotovka pratsivnykiv OVS u vyshchyykh navchal'nykh zakladakh MVS Ukraini* [Professional training of ATS employees in higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. *Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd.* (4). 704–710. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_118.pdf (in Ukr.).
 13. Andryeyeva, O. B. (2011). *Funktsiyi vyshchyykh navchal'nykh zakladiv yak sub'yektiv profesiynoi pidhotovky pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav* [Functions of higher educational institutions as subjects of professional training of officers of internal affairs bodies]. *Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav*, (4/55). 184–188 (in Ukr.).

Надійшла 17.11.2017

Швец Д. В. Поняття, зміст та функції професійної підготовки поліцейського в Україні. Форум права: електрон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 441–446. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_69.pdf

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.1206156>

Перераховані мета, зміст та основні завдання професійної підготовки. Показано, що поліпшення якості професійної підготовки поліцейських вимагає впровадження інновацій, залучення висококваліфікованих співробітників і впровадження досвіду професійної підготовки поліцейських зарубіжних країн.

Ключові слова: Національна поліція, професійна підготовка, поліцейський, завдання

Швец Д.В. Понятие, содержание и функции профессиональной подготовки полицейского в Украине

Перечислены цель, содержание и основные задания профессиональной подготовки. Показано, что улучшение качества профессиональной подготовки полицейских требует внедрения инноваций, привлечения высококвалифицированных сотрудников и внедрения опыта профессиональной подготовки полицейских зарубежных стран.

Ключевые слова: Национальная полиция, профессиональная подготовка, полицейский, задача

Shvets D.V. The Concept, Content and Functions of Police Training in Ukraine

Modern political, economical and social needs of society and state define the strategic directions and aims of the reformation of Ukrainian law enforcement system. From our point of view, one of the aims of reformation law enforcement system is the formation of highly qualified staff of internal affairs' bodies and providing the effective police practice, development and improvement of professional police training in Ukraine.

Professional police training is a system of actions, which are referred to the formation of professional orientation, increasing the level of professional sense of justice and law culture, getting new legal and special knowledge and skills, which will help the policemen in their work according to current legislation and professional ethics' principles. The main tasks of professional police training are: 1) studying current laws and other documents which regulate the work of police; 2) obtaining new skills and necessary knowledge for practical police work; 3) development of moral and psychological qualities, sense of responsibility and self-development; 4) communicating with society to improve the prestige of police work in Ukraine etc.

To sum up, the main goal of police professional training in Ukraine is the development of professional qualities of policemen, which will provide the positive image of police and raise the level of Ukrainian people's confidence towards policemen in Ukraine. The improvement of professional police training requires a lot of innovations, involvement of highly qualified staff and usage of the professional police training experience of foreign countries.

Key words: National police, professional training, policeman, tasks